

5 ОЙЛИК ОҚ НАСИЛСИЗ КАЛАМУШЛАРДА НОСТЕРОИД ЯЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИ ҚЎЛАНИЛГАНДА ТАЛОҚДА ЮЗАГА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАР

Саидов Акмал Абдуллаевич

Бухоро давлат тиббиёт инсититуту Суд тиббиёти кафедраси ассистенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275239>

Аннотация: Ушбу тадқиқотда 5 ойлик оқ зотсиз каламушларда v-гуруҳга бўлинган ҳолда ялиғланишга қарши дори воситалари қўланилган . Бу ялиғланишга қарши дори воситалар 10 кун давомида берилган 10 кундан кейин декапи тация килиниб ажратиб олиган талоқнинг макроскопик тузулиши, микроскопик тузулиши гемотоксилин эозин ва вангизон усулларида бўялиб олинган натижалари ва талоқ тўкимасининг микроморфометрик усуллардан фойдаланган ҳолда олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Талоқ морфологияси, НЯҚВда талоқда таъсири, полипрогмазия, талоқ морфометрияси

Тадқиқотнинг мақсади: 5 ойлик оқ наслсиз каламушларда v-гуруҳга бўлинган ҳолда ялиғланишга қарши дори воситалари қўланилганда талоқда юзага келадиган морфометрик ўзгаришларни аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллар: Тадқиқотнинг материаллари сифатидла Бухоро давлат тиббиёт инстиути фиварийсида 5 ойлик оқ наслсиз каламушлар ажратиб олинди уларни v-гуруҳга ажратилди назорат гуруҳи сифатида 10 та каламуш ва эксперимент сифатида ҳар бир гуруҳда 10 тадан жами 40 та каламуш ажратиб олинди. Эксперимент гуруҳда 10 кун давомида тўқ қоринда Оқ каламушлар 5 гуруҳга бўлинган (n = 10): I- гуруҳ - назорат (n = 10); II-гуруҳ - 2 турдаги яллиғланишга қарши дори: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг олган каламушлар , III - гуруҳ - 3 турдаги яллиғланишга қарши дори воситаларни қабул қилган оқ каламушлар: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг (n = 10); IV- гуруҳ - 4 турдаги яллиғланишга қарши дори воситаларни қабул қилган оқ каламушлар: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг, дексаметазон 0,1 мг/кг. (n = 10); V гуруҳ – 5 турдаги яллиғланишга қарши дори воситаларни қабул қилган оқ каламушлар: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг, дексаметазон 0,1 мг/кг, гидроксихлорохин сульфат 6,5 мг/кг (n = 40). парастамол 15мг/кг ва аспирин 5 мг/кг миқдорда метал зонд ёрдамида берилди. Назорат гуруҳида эса Назорат гуруҳидаги оқ каламушларга10 кун давомида меъдага метал зонд орқали 0,5 мл дистилланган сув юбориб турилди. . Ўн биринчи кун назорат ва тажрибадаги лаборатория ҳайвонлари эрталабки соатларда тарозига тортилди, оч қоринга эфир наркози ёрдамида ҳушсизлантирилиб жуда тез декапитация қилинди ва олинган натижалар морфологик ва морфометрик теришилар олиб борилди.

Тадқиқот натижалари:

5 ойлик оқ зоциз каламушнинг оқ пулпасидаги ўзгаришларни киёсий тақосланганда ЛТ ўртача юзаси мкм² назорат гуруҳида 119040,20±29756,20 мкм², II- гуруҳ131620,10±21321,15 мкм², III- гуруҳ да 129873,32±28160,12 IV- гуруҳда 119887,69±38659,31, V-гуруҳ да 117683,32±34973,34 тўғри келади. ЛТ ўртача диаметри мкм назорат гуруҳида 430,77 ±60 мкм, II-гуруҳ 437,66±40 мкм , III- гуруҳ 435,87±34

мкм, IV- гуруҳда $433,54 \pm 27$ мкм, V-гуруҳ да $430,67 \pm 30$ мкм тўғри келади. ПАЛМ юзаси назорат гуруҳида $9801,41 \pm 1486,91$ мкм², II-гуруҳ $16360,37 \pm 1262,70$ мкм², III- гуруҳ да $15909,48 \pm 1571,20$ мкм², IV- гуруҳда $14542,37 \pm 12648,13$ мкм², V-гуруҳ да $14086,69 \pm 12356,12$ тўғри келади. Мантий соҳаси юзаси назорат гуруҳида 48755 ± 12512 мкм², II-гуруҳ $46014,387 \pm 13121$ мкм², III- гуруҳ да $46208,93 \pm 10451$ мкм², IV- гуруҳда $46208,93 \pm 10451$ мкм², V-гуруҳ да $46208,93 \pm 10451$ тўғри келади. Маргинал соҳа юзаси назорат гуруҳида 561256 ± 15196 мкм², II -гуруҳ $59031,61 \pm 11342$ мкм², III - гуруҳ да $57845,57 \pm 13214$ мкм², IV- гуруҳда $53002,34 \pm 12421$ мкм², V-гуруҳ да $52569,139 \pm 11298$ тўғри келади. Кўпайиш маркази юзаси назорат гуруҳида $6990,30 \pm 1915,25$ мкм², II -гуруҳ $10213,71 \pm 1462,15$ мкм², III - гуруҳ да $9909,33 \pm 1710,65$ мкм², IV- гуруҳда $9063,50 \pm 1410,23$, V-гуруҳ да $8790,94 \pm 1621,15$ тўғри келади. Кўпайиш маркази диаметри назорат гуруҳида $110,15 \pm 12,38$ мкм, II-гуруҳ $107,42 \pm 13,80$ мкм, III- гуруҳ да $105,87 \pm 12,40$ мкм, IV- гуруҳда $104,04 \pm 1107$ мкм, V-гуруҳ да $102,54 \pm 1207$ мкм тўғри келади. ПАЛМ юзаси назорат гуруҳида 9 %, II-гуруҳ 12,43 %, III- гуруҳга 12,25 % ни, IV-гуруҳ 12,13 % V-гуруҳ 11,97 % ни ташкил қилади. Мантий соҳаси юзаси назорат гуруҳида 38 %, II-гуруҳ 34,96 %, III- гуруҳга 35,58 % ни, IV-гуруҳ 36,1 % V-35 85 % ни ташкил қилади. Маргинал соҳа юзаси юзаси назорат гуруҳида 45 %, II-гуруҳ 44.85 %, III- гуруҳга 44.54 % ни, IV-гуруҳ 44.21 % V-44.67 % ни ташкил қилади. Кўпайиш юзасин юзаси назорат гуруҳида 8 %, II-гуруҳ 7,76 %, III- гуруҳга 7,63 % ни, IV-гуруҳ 7,56 % V-7,47 % ни ташкил қилади.

Диаграмма № 1 5 ойлик оқ наслсиз каламуш талоғининг морфометрик кўрсаткичлари.

Хулоса

5 ойлик оқ наслсиз каламуш экспериментда v-гурухида ўрганилганда талоқ лимфоид тўқималарининг II, III, IV, V гуруҳларда кузатганимизда периартериал лимфатик муфта, маргинал соҳа, мантий соҳаси, ва кўпайиш соҳасида қорига келтирилган ўлчовларда соҳалар юзасини камайиб бориши билан кечиши аниқланди.

References:

1. Абсеттарова, А. И., Т. П. Макалиш, анд В. Д. Абдуллаева. "Морфология красного костного мозга и селезенки в постлучевом периоде при введении ксеногенной сереброспинальной жидкости в эксперименте." Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины 9.1 (2019): 5-11.
2. Аделгейм, Э. Э., & Хотмирова, О. В. (2019). Динамика макрометрических показателей селезенки сыплят при исползовании в рационе БАД" Ковелос-Сорб" и" Экостимул-2". Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии, (2 (72)), 49-55.
3. Азимова, Сабохат. "ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТИМУСА ПОТОМСТВА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ МАТЕРИ В ПЕРИОД МОЛОЧНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ." Ссиентифис прогресс 3.2 (2022): 659-664.
4. Алдаяров, Нурбек Сайдиллаевич, анд Людмила Юревна Лыхина. "Гистологическое и иммуногистохимическое изучение селезенки при чуме собак." Инновации в науке 9 (58) (2016): 81-86.
5. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2021.-№ 6 (38/1).-С. 112-114.
6. Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. Фертил ёшдаги аёлларда эндовидеохирургик герниопластика // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021.-№6 (38/1) -С. 25-27.
7. Хамдамов И.Б. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to

hernioplasty// *Academia: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201

8. Хамдамов И.Б. Совершенствование тактических подходов в лечении грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // *Тиббиётда янги кун*. Бухоро, 2022.-№10(48)- С. 338-342.

9. Хамдамов И.Б. Морфофункциональные особенности брюшного пресса у женщин репродуктивного возраста // *Тиббиётда янги кун*. Бухоро, 2022.-№3(41)- С. 223-227.

10. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // *Biology va tibbyot muammolari*. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.

11. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

12. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // *A new day in medicine*. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

13. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // *News of dermatovenereology and reproductive health*. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

14. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // *Тиббиётда янги кун*. Ташкент, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

15. Хамдамова М.Т. Возрастная и индивидуальная изменчивость формы и размеров матки по данным морфологического и ультразвукового исследований // *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья*. - Ташкент, 2020. - № 1-2 (88-80). - С.49-52.

16. Хамдамова М.Т. Ультразвуковые особенности трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки у женщин первого периода среднего возраста применяющие внутриматочные контрацептивные средства // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. - Самарканд, 2020. - №2 (118). - С.127-131.

17. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

18. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвуковых параметров матки у женщин первого и второго периода среднего возраста применяющие инъекционные контрацептивные средства // *Тиббиётда янги кун*. - Ташкент, 2020. - № 2/1 (29/1). - С.154-156.

19. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвукового изображения матки и яичников у женщин второго периода среднего возраста применяющие комбинированные

оральные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2 (30). - С. 258-261.

20. Хамдамова М.Т. Индивидуальная изменчивость матки и яичников у женщин применяющие и не использующие различные виды контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 3 (31). - С. 519-526.

21. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.

22. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.

